

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISSLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BYUDJETGA SOLIQ TO'LOVLARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	183
Azimova Feruza Payziyevna, Madaminjonov A.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARIDA VAQTNI BOSHQARISHNING XIZMAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	188
Tolipova Malika Saloxidinovna	

AGROKLASTERLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO'JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	192
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	198
M.I. Murodova	
“YASHIL” INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH MEXANIZMLARI	203
Muxtorov Ilhom Avazjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOATNING YASHIL TRANSFORMATSIYASI VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	211
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAMARALI TAQSIMLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	216
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	221
Aipova Iroda Ikramovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING BOSHQARUVINING HOLATINING TAHLILI	226
Musayeva Shoirazimovna	

ISHLAB CHIQRARISH KORXONALARIDA MARKETING BOSHQARUVINING HOLATINING TAHLILI

Musayeva Shoira Azimovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti professori

Email: musaeva_shoira@mail.ru

ORSID: 0009-0000-9577-6976

Annotatsiya. Mazkur maqolada korxonaning bozordagi raqobatbardoshligi uning bozorga yo'naltirilgan siyosati samaradorligi asosida tahlil qilinadi. Unda tovarni bozorda siljitish siyosati, narx siyosati va uning tahlili, tovarlarni tarqatish siyosati, potensial iste'molchilar xulq-atvorining murakkablashuvi hamda inson resurslarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: korxonalar, bozor, tovar, narx, potensial iste'molchilar, modernizatsiya, innovatsiya.

Abstract. This article analyzes the competitiveness of an enterprise in the market based on the effectiveness of its market-oriented policy. It examines product promotion policy, pricing policy and its analysis, distribution policy, the increasing complexity of potential consumer behavior, and the development of human resources.

Key words: enterprise, market, product, price, potential consumers, modernization, innovation.

Аннотация. В данной статье анализируется конкурентоспособность предприятия на рынке на основе эффективности его рыночно-ориентированной политики. Рассматриваются политика продвижения товаров, ценовая политика и её анализ, политика распределения товаров, усложнение поведения потенциальных потребителей, а также вопросы развития человеческих ресурсов.

Ключевые слова: предприятие, рынок, товар, цена, потенциальные потребители, модернизация, инновации.

KIRISH

Hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan tovar turlarini ko'paytirish va sifatini yaxshilash, ularning ichki va tashqi bozorlarda barqaror sotilishini ta'minlash, keskin raqobat muhiti sharoitida raqobatbardoshligini oshirish, tovarlar hayotiy davrini uzaytirish, bozor talabi asosida yangi tovar loyihalarini yaratish, mahalliy tovarlarning mavqeini mustahkamlash hamda ularning brend mashhurligini ta'minlash dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Prezidentimiz tomonidan belgilangan "2020–2024-yillarda tovar va moliya bozorlarida raqobatni rivojlantirish strategiyasi"ning asosiy maqsadi samarali faoliyat yuritadigan bozorlarni va sog'lom raqobat muhitini shakllantirish hisobiga iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarni rag'batlantirish, investitsiyalar oqimini oshirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishdan iborat. Bu esa iqtisodiy subyektlar o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Bozor munosabatlarning yangi pog'onaga ko'tarilishi korxonalarda marketing faoliyatini ilmiy asoslangan holda tashkil etishni, marketing menejmenti tamoyillarini keng targ'ib qilishni taqozo etadi. Bugungi kunda eksportchi korxonalar oldiga qo'yilgan vazifalarni inobatga olgan holda, mavzuning dolzarbligini tasdiqlash mumkin.

Hozirgi paytda eksportning kengayishi iqtisodiy o'sishni ta'minlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholining turmush darajasini oshirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Ma'lumki, so'nggi yillarda O'zbekistonda korxonalarining tashqi savdo faoliyati sezilarli darajada o'sib, eksport tarkibi yaxshilanmoqda. Tashqi savdo va eksport salohiyatining o'sishi natijasida milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligi mustahkamlanib, eksportga yo'naltirilgan korxonalarining o'ri tobora ortib bormoqda.

Jamiyat taraqqiyotida bozor munosabatlarining har bir ishtirokchisida o'z iqtisodiy faoliyatini baholash ko'nikmalarini shakllantirish, tashqi iqtisodiy faoliyat bilan bog'liq shartnomalar tuzish, hamkorlarni tanlash, xalqaro marketing tamoyillaridan foydalanish hamda shu asosda qarorlar qabul qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu omillar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va jahon bozoriga raqobatbardosh mahsulotlar chiqarishda muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunda olib borilayotgan tadqiqotlar marketing yondashuvi asosida amalga oshirilayotganligi sababli eksport salohiyati, eksport ishlab chiqarishi, eksport imkoniyatlari hamda eksportga ixtisoslashuv kabi tushunchalarni har tomonlama ilmiy-uslubiy o'rganish va ularning milliy iqtisodiyotdagi o'rnini baholash muhimdir. Shu bilan birga, eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishning nazariy va amaliy mohiyatini ochib berish hamda uning xalqaro mehnat taqsimotidagi o'rniga alohida e'tibor qaratish zarur.

Shuni ta'kidlash lozimki, zamonaviy bilimlar, yangi texnika va texnologiyalarsiz bozor sharoitida muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Shu bois iqtisodiyotni boshqarish, ishlab chiqarishni tashkil etish, jahon va ichki bozor konyunkturasi tadqiq etish, talab va taklif munosabatlarini o'rganish, zamonaviy menejment va marketingga oid bilimlarni puxta egallash bugungi kunning dolzarb talabiga aylanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy tajribalarga tayanib, shuni ta'kidlash lozimki, korxonaning bozordagi raqobatbardoshligi uning bozorga yo'naltirilgan siyosatining samaradorligi bilan belgilanadi. Marketing tamoyillarini rivojlantirish va ularni amalda qo'llash bo'yicha ko'plab iqtisodchi olimlar shug'ullanib kelgan. Ular qatoriga F. Kotler, M. Porter, D. Evans, I. Ansoff, M. Berman, M. Golubkov, P. Samuelson, D. Marshall kabi taniqli olimlarni kiritish mumkin.

Mamlakatimizda ham qator yillar davomida marketing sohasida olib borilgan izlanishlar milliy xususiyatlardan kelib chiqqan holda marketing nazariyasini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan olimlarni e'tirof etish lozim. Bularga R. Ibragimov, Yo. Abdullaev, A. Saliev, M. Sharifxo'jaev, D. Raximova, D. Ergashxodjaeva, Sh. Musayeva va boshqalarni kiritish mumkin.

Shu bilan birgalikda, nazariy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etish va korxonalarda qo'llash bo'yicha uslubiy ishlar yetarli darajada emasligini ta'kidlash lozim. Nazariy tavsiyalarni amalda qo'llash uchun har bir korxonaga o'z tajribasidan kelib chiqishi, unda tegishli ilmiy izlanishlar olib borilishi hamda nazariyani joriy etish uchun tavsiyalar va tizimlar ishlab chiqilishi talab etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli yondashuv, marketing tahlili, taqqoslash hamda raqamli ko'rsatkichlarni baholash usullari qo'llanilgan. Ijtimoiy media platformalaridagi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish uchun ommaviy kuzatuv usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston sanoat korxonalari samaradorligini yanada oshirishda marketing faoliyatidan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Demak, respublikamiz korxonalari oldida marketing usullari va dastaklarini mahalliy sharoitga moslashtirish va rivojlantirish muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. Buning uchun esa bozorda izlanishlar olib borish uslubiyatini chuqur o'rganish zarur.

Marketing boshqaruvining tahlili tadqiqotimizning nazariy qismida keltirilgan marketing-miks konsepsiyasiga mos ravishda o'tkaziladi, ya'ni: tovar (mahsulot assortimenti), narx (narx siyosati), joy (sotishni tashkil etish) va siljiti (marketing kommunikatsiyalari). Bundan tashqari, marketing boshqaruvini tahlil qilishda kompaniyaning xodimlarga nisbatan olib borayotgan siyosati ham alohida ko'rib chiqilgan.

Tovar assortimentining rivojlanishi korxonaga marketingning eng muhim funksiyalaridan biri hisoblanadi. U ishlab chiqaruvchining an'anaviy yoki yashirin texnikaviy hamda moddiy imkoniyatlarini muayyan iste'mol qiymatiga ega bo'lgan, xaridorni qondiradigan va korxonaga foyda keltiradigan mahsulot hamda xizmatlarga tatbiq etishda namoyon bo'ladi.

"SAG" qo'shma korxonasi mahsulotlari assortimentiga o'zining tarkibi, ishlab chiqarish texnologiyasi, zichligi, patining uzunligi, o'lchami, ko'rinishi, dizayni va boshqa texnik parametrlari bilan farqlanuvchi turli gilamlar, yo'lakchalar, kovrolin va boshqa turdagi to'shamalar kiradi.

Bugungi kunda respublika bozorlarida sotilayotgan gilam to'shamalar assortimentini kengaytirish va iste'molchilar talabini qondirish maqsadida "SAG" qo'shma korxonasida 30 ga yaqin kolleksiya tarkibiga kirgan 3000 dan ziyod dizayndagi gilam to'shamalar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Jumladan, "To'maris", "Zilli", "Rodin", "Zara", "Troya", "Eron", "Shayx", "Pantera", "Shohsulton", "Imperial", "Avangard", "Super shaggy", "Isfaxon", "Babi", "Imperial qahva" kolleksiyalari va boshqalar. Bu yerdagi kolleksiyalar dizayni bo'yicha turlicha. Gilamlar turli ranglarda ishlab chiqariladi, asosan 8 rangda bo'lib, shu orqali kolleksiyalar dizayni bir-biridan farq qiladi (1-jadval).

1-jadval. "SAG" MCHJ mahsulotlarining kompaniya uchun ahamiyatini baholash

Kolleksiya nomi	Daromaddagi ulushi	O'sish tarzida	Guruhlanishi
Isfahan	19,45%	19,45%	A
To'maris	18,39%	37,84%	A
Rodin Gray	11,40%	49,24%	A
Zilly	9,86%	59,1%	A
Emir	6,98%	66,08%	A
Ponte	5,24%	71,32%	A
Reflex	4,62%	75,94%	A
Therapy	4,61%	80,55%	B
Avangard	2,89%	83,44%	B
Baby	2,87%	86,31%	B
X(20 ta boshqalar)	13,69%	100%	B-C
Umumiy	100,00%		

Bizning holatda A guruh (qonuniyat bo'yicha 15–80%) "Shayx", "Imperial", "Eron", "Aladin", "Almira", "Zara", "Fortuna" (assortimentning 23 foizi) umumiy daromadning 75,94 foizini tashkil etdi. B va S guruhlariga esa "Super shaggy", "Troya", "Imperial Grey" hamda boshqa 20 ta kolleksiya kirib, daromadning qolgan qismini tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki, korxonaga uchun A guruhdagi kolleksiyalar daromadning asosiy manbalari hisoblanadi.

Mahsulotlarni bunday guruhlarga ajratish orqali korxonaga aynan qaysi tovarlar guruhi asosiy daromad manbai ekanligini aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

"SAG" MCHJ mahsulotlarining kompaniya daromadida diqqat markazida bo'lgan yana bir yo'nalish — bu gilamlarning shakli va ranglar uyg'unligidir. Oxirgi yillarda buyurtmachining xohishiga qarab har qanday o'lchamdagi gilamlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi, ya'ni individual buyurtmalar ustida ishlash joriy etildi. Bugungi kun vazifasi turli shakldagi (aylana, oval, murakkab shakllar) gilamlar ishlab chiqarishni kengaytirishdan iborat. Bunda iste'molchilarning dizaynga bo'lgan talablari to'liq qondiriladi.

Tovar siyosatining yana bir jihati gilamlarning to'qish zichligini oshirishdan iborat, ya'ni ularning mayinligi va funksional xususiyatlarini yaxshilashdir. Bu yo'nalishda korxonaga rahbariyati tomonidan ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishga qaratilgan siyosatni qayd etish mumkin. Bugungi kunda ishlab chiqarishni yanada takomillashtirish bo'yicha investitsion loyihalar ustida ish olib borilmoqda. Gilamlarda qo'llaniladigan ip turlarini ko'paytirish, ranglarning mustahkamligini ta'minlash hamda mahsulot assortimentini kengaytirish kabi yo'nalishlar ham mahsulot sifatini oshirish siyosatining muhim jihatlari hisoblanadi.

Rivojlangan bozor munosabatlari innovatsiyalarsiz bo'lmaydi, shuning uchun korxonaga ilmiy izlanishlarga katta e'tibor qaratadi va ularning natijalarini amaliyotga joriy etishga intiladi.

"SAG" MCHJning narx siyosati ishlab chiqariladigan mahsulotlarning funksional vazifasi hamda xarid qilish maqsadidan kelib chiqadi. Bunda kompaniya mahsulotlarini toifalarga ajratish ularning narxini belgilashning asosiy mezonini hisoblanadi.

A toifasi: iste'molchi uchun mavqei tasdiqlovchi, uy bezagi sifatida tan olinadigan, yuqori sifatli xom ashyodan ishlab chiqariladigan va individual xossalarga ega mahsulotlar. Odatda bu mahsulotlar kolleksiya tarkibida bo'lib, har bir iste'molchining talabini qondirishga yo'naltiriladi;

B toifasi: yuqori sifatli xom ashyodan ishlab chiqarilgan, dizayni bilan ajralib turadigan, ammo ommaviy dizayn va modaga mos keladigan mahsulotlar. Asosan aholining yuqori va o'rta daromadli qatlamiga mo'ljallangan;

S toifasi: aholining talablariga mos ravishda ommaviy ishlab chiqariladigan gilam mahsulotlari. Ularning asosiy xususiyati iste'molchilarning keng qatlamiga yo'naltirilganligi, narx va sifat uyg'unligi hamda buyurtmalarni tezkor bajarilishidir;

D toifasi: jamoat joylari, korxonalar va tashkilotlar uchun ishlab chiqariladigan gilam va to'shama mahsulotlari.

Har bir toifa mahsulotlari uchun "Sam Antep Gilam" QK MCHJ kompaniyasi o'ziga xos narx siyosatini ishlab chiqadi. Kompaniya ishlab chiqaradigan ayrim mahsulotlarning 2025-yilda shakllangan narxlari quyidagi jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. "SAG" MCHJ gilamlarining 2024 yilning 1 iyul holatiga bozor narxi

t/r	Kolleksiya nomi	QQS siz	QQS bilan (chakana narx)
1	Isfahon	373300	485300
2	To'maris	324700	422050
3	Rodin Gray	243300	316250
4	Zilly	132200	158700
5	Emir	133300	160000
6	Ponte	248000	330050
7	Reflex	135600	165600
8	Therapy	243300	316250
9	Avangard	99700	119600
10	Baby	99700	119700

Kompaniyaning narx siyosatini ishlab chiqishda asosan raqobatchilarning narxlariga e'tibor qaratiladi, boshqa tomondan esa korxonalar respublika va xorijdagi hamkorlar bilan kelishilgan holda ish olib boradi.

"SAG" MCHJ korxonasi gilam bozorida barcha jihatlar bo'yicha yetakchilik qilib kelmoqda. Hozirgi kunga kelib, O'zbekiston hududi bo'ylab 500 dan ortiq savdo nuqtalarida ushbu korxonaning gilam mahsulotlari sotilmoqda.

Har bir viloyatda "SAG" MCHJ korxonasi o'zining rasmiy dilerlari va do'konlariga ega bo'lib, ularning soni 20 dan ortiq (3-jadval). Dilerlar respublikaning deyarli barcha yirik shaharlarida mavjud: Toshkent, Samarqand, Navoiy, Buxoro, Urganch, Nukus, Qarshi, Termiz, Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qon, Jizzax, Guliston.

3-jadval. "SAG" MCHJning rasmiy diler va do'konlari

№	Shahar nomi	Do'kon nomi	Manzili
1	Toshkent	"SAG GILAMLAR DUNYOSI"	Ko'ksaroy ko'chasi, Taxta bozor
		"SAG GILAMLARI"	TXY, Bek-tupi Savdo kompleksi
2		"SAG"	Qo'shbegi massivi, KXY ko'chasi 14
3		"SAG"	CHinobod, Bardavom ko'chasi 27
4		"IDEA HOME"	TXY ko'chasi, Med gorodok
5		"SAG"	CHilonzor, Bog'iston ko'chasi 4A
6			
7	Samarqand	"SAG"	Rudaki ko'chasi 229
8	Navoiy	"SAG"	G'alaba shoh ko'chasi, 197
9	Buxoro	"SAG"	Xo'janurobod ko'chasi, 11
10	Urganch	"SAG"	Fidokorlar 1 uy 1
11	Nukus	"SAG"	J.Aymirzaeva, 93
12	Qarshi	"SAG"	O'zbekiston ko'chasi 405

13	Termiz	“SAG”	Taraqqiyot 47A
14	Namangan	“SAG”	Girvonsoy, 11
15	Andijon	“SAG” Kashmir do‘kon	Mustaqillik 21
16		“SAG”	Qo‘shariq dahasi ko‘chasi 1
17	Farg‘ona	“SAG”	Joydam ko‘chasi 24
18	Qo‘qon	“SAG”	A.Navoiy ko‘chasi 147A
19	Jizzax	“SAG”	Orom bozor
20	Guliston	“SAG”	Mahalla massivi

“SAG” MCHJ korxonasi reklama va kommunikatsiya siyosati iste‘molchilarga ko‘proq ma‘lumot yetkazib berishga qaratilgan. Bunda, birinchi o‘rinda, elektron axborot vositalaridan foydalaniladi. Jumladan, kompaniyaning sayti (<https://www.sag.uz/uz>), Telegram, Facebook, Instagram, Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari va kanallari tashkil etilganligini ta‘kidlash lozim.

Kompaniya tashqi reklamaga ham katta ahamiyat berib kelmoqda. Gilam mahsulotlarining vazifalari va xususiyatlaridan kelib chiqqan holda kompaniya ulgurji xaridorlar bilan aloqalarni kengaytirishga katta e‘tibor qaratadi. Kommunikatsion siyosat korxonada marketing bo‘limining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

“SAG” MCHJ qo‘shma korxonasi xorijda savdo uylarini tashkil etishga ham harakat qilmoqda. Masalan, 2024-yil 9-martda Nyu-York shahrida “SAG” o‘zbek gilamlari va “Gulnor” ipak mahsulotlari savdo uyining ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi. O‘zbekistonning AQShdagi elchixonasi xabariga ko‘ra, ushbu savdo uyi AQShdagi ikkinchi o‘zbek milliy yengil sanoat mahsulotlari namoyish maydoni hisoblanadi. Bundan avval, 2020-yilda Filadelfiya shahrida ham shunday savdo markazi ochilgan edi.

“SAG” MCHJ korxonasi personalni rivojlantirish masalasiga alohida e‘tibor qaratib keladi. Buni quyidagi jadvalda keltirilgan ma‘lumotlardan ko‘rish mumkin (4-jadval).

4-jadval. 2025 yilda “SAG” MCHJ korxonasi xodimlarni qo‘llab-uvvatlash dasturi

Xarajatlar moddalari	Tarkibidagi chora-tadbirlar	Qiyamati
Seminarlar va treninglar	Xodimlarning malakasi oshirish, trening, seminarlar tashkil qilish	30 mln so‘m
Kompaniyaga sodiqlik dasturlari	10, 15, 16 yillik stajiga ega bo‘lgan xodimlarga ustamalar berish	25 mln so‘m
	KPIs Bonus	180 mln so‘m
	Sick leaves	26, 5 mln so‘m
	Maternity leaves	16,3 mln so‘m
Tibbiy xizmat	“Bionur Med Service” tibbiy markazida xodimlarni davriy ko‘rikdan o‘tkazish, sog‘ligini tiklash dasturlari.	50 mln so‘m
Ovqatlanish	Xodimlarni bepul ovqatlanishini tashkil qilish	3,5 mlrd so‘m
Transport	Xodimlarni xizmat transportida ish joylariga etkazish	500 mln so‘m
	Entertainment	95 mln so‘m
	EH&S costs	40 mln so‘m
Jami xarajatlar Bir xodimga to‘g‘ri keladigan xarajat		4,462 mlrd.so‘m 4,960 mln.so‘m

Xodimlarning xavfsizligini ta‘minlashda kompaniya tomonidan qator choralar ko‘riladi. Jumladan: barcha ishchilar va xizmatchilar kompaniya hisobidan maxsus kiyim bilan to‘liq ta‘minlanadi; barcha xodimlar shaxsiy himoya vositalari bilan to‘liq ta‘minlanadi. Ayniqsa, karantin davrida xodimlarning salomatligini himoya qilishga katta e‘tibor qaratildi.

Ishchilarni sut va sut mahsulotlari bilan me‘yorlarga asosan ta‘minlash, ishchi va xizmatchilarni yuvinish vositalari bilan to‘liq ta‘minlash, mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi xarajatlarini korxonada hisobidan to‘liq qoplash kabi choralar ham amalga oshiriladi.

Bundan tashqari, jamoa shartnomasida ko‘rsatilgan barcha imtiyozlar va sog‘liqni tiklash choralarini ham korxonada tomonidan moliyalashtirib kelinmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar natijalari shuni ko'rsatdiki, "SAG" MCHJda marketing boshqaruvini amalga oshirish bo'yicha o'ziga xos yondashuv shakllangan. Ya'ni, texnologik va texnik jihatdan raqobatchilardan ustunlikka erishish hamda mahsulot sifatiga kafolat berish asosiy yo'nalish hisoblanadi. Mazkur yondashuv korxonada tashkil etilgan davrda yaxshi samara berganligini inobatga olgan holda, bugungi kunda ham gilam bozorida korxonaning muvaffaqiyatiga sezilarli hissa qo'shib kelmoqda.

Ammo bugungi kunda milliy va xorijiy bozor konyunkturasida keskin o'zgarishlar yuz berishi hamda potensial iste'molchilar xulq-atvorining murakkablashuvi marketing faoliyatini yanada rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Bunda xaridor bilan muloqotni kuchaytirish, sotish va sotishdan keyingi jarayonlarga alohida e'tibor qaratish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh. M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini himoya qilish — mamlakat taraqqiyoti va xalq farovonligining garovidir. – T.: O'zbekiston, 2017. – 48 b.
2. Mirziyoyev Sh. M. Biz buyuk kelajakni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. – 488 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020-yil 24-yanvar. – "Xalq so'zi" gazetasi, 2020-yil 26-yanvar.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
5. Azimovna M. S. (2022). Samarkand Institute of Economic and Service professori, Samarqand, Uzbekistan. Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences. 1(9), 20–23.
6. Musayeva S., Usmanov F. (2022). Ways to develop marketing activities in tourist organizations. Science and innovation, 1(A5), 84–88.
7. Azimovna M. S., Ilkhomovna U. D., Shokhrukhovich U. F. (2022). Issues of improving productivity competition in agriculture. Ijtimoiy fanlarda innovatsiya onlayn ilmiy jurnali, 51–53.
8. Azimovna M. S., Ilkhomovna U. D., Shokhrukhovich U. F. (2022). The role of marketing in increasing the economic efficiency of service enterprises.
9. Azimovna M. S., Ilkhomovna U. D., Shokhrukhovich U. F. (2022). The concept of a correct marketing policy in trade and service enterprises.
10. Musayeva S. (2022). Studying the organization of advertising activities of goods at "Samarkand Tea Packaging Factory" JSC. Science and innovation, 1(A6), 185–192.
11. Musayeva S. (2022). Prospects for the development of "Stekloplastik" LLC activity in the conditions of the market economy. Science and innovation, 1(A6), 539–546.
12. Azimovna M. S., Ilkhomovna U. D., Shokhrukhovich U. F. (2022). Importance and characteristics of brand choice in services. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 1–3.
13. Musayeva Sh. A. Marketing tadqiqotlari. – Darslik. "STAR-SEL" MChJ nashriyoti, Samarqand, 2023.
14. Musayeva Sh. A. Integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyasi. – O'quv qo'llanma. "Mahorat" nashriyoti, Samarqand, 2022.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
